

Terras abandonadas em áreas de montanha: valores sociais e ecológicos

www.af4eu.eu

Abandono rural em Evritania - Grécia (phoro por A. Pantera)

As terras abandonadas em áreas de montanha apresentam um conjunto complexo de desafios, oportunidades e riscos, particularmente, do ponto de vista social e ecológico. Quando as atividades agrícolas ou pecuárias são interrompidas, devido a pressões económicas e sociais, degradação ambiental ou, principalmente, à migração de residentes rurais para centros urbanos, a terra é abandonada e gradualmente florestada. Isso tem impactos positivos e negativos na comunidade circundante, no ecossistema e na área mais ampla. Os impactos positivos incluem o aumento da cobertura florestal, redução da erosão do solo e a melhoria das condições hidrológicas. Os impactos negativos incluem a perda de produção, biodiversidade, dificuldades de acessibilidade e aumento do risco de incêndios florestais. Um exemplo representativo é na região montanhosa de Evritania, pois as antigas terras agrícolas em pequenas áreas de planície ou terraços, que eram usadas para o cultivo de cereais nas zonas áridas do terreno e legumes e vegetais nas zonas húmidas, que garantiam a adequação nutricional das famílias de montanha, foram abandonadas por mais de 50 anos. Além disso, muitas áreas florestais da região não são pastoreadas ou são pastoreadas em menor grau, actualmente. Nessas áreas, várias espécies florestais se estabeleceram, seja em toda a sua área ou em alguns locais, que ao longo do tempo criaram uma estrutura pré-floresta - vegetação florestal. Alterar a forma dessas terras, não significa que elas tenham perdido o seu valor. Algumas das terras agrícolas abandonadas têm sido usadas nas últimas décadas apenas para pastar pequenos rebanhos de ovelhas e cabras pelos poucos pastores que permanecem nas comunidades montanhosas. O pastoreio nessas áreas é muito importante para manter a qualidade do solo e gerir a vegetação nativa. Além disso, estas áreas abandonadas ainda conservam, em muitos casos, os vestígios de estruturas antigas (socalcos, estruturas de madeira, redes de gestão da água e outras obras de gestão da água) e indícios de práticas agroflorestais passadas (técnicas de cultivo e variedades antigas), que podem ser promovidas e utilizadas no âmbito do desenvolvimento sustentável para apoiar as comunidades locais através de práticas sustentáveis de utilização dos solos, como a agrossilvicultura, agroturismo, ecoturismo e conservação dos recursos naturais. Por razões ambientais e sociais, é necessário reintegrar estas zonas agrícolas abandonadas de volta à agricultura, utilizando-as para culturas tradicionais e novas. Continuar a considerar estas áreas como terras agrícolas é essencial no contexto da sua futura reversão para o seu uso passado da terra e da preservação do seu valor como património da população local, mantendo a "porta" aberta para a devolução ou repovoamento das zonas de montanha e o seu desenvolvimento.

Andreas Papadopoulos,
Anastasia Pantera, Vassiliki
Lappa, Athanasios
Stampoulodis

Departamento de Florestas &
Gestão do Ambiente Natural,
Karpenissi, Grécia

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.